

РОЛЬ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ МЕДИАГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Ганийева Гулхаё Ислом қизи

Термезский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры «Методика начального образования»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8329697>

Аннотация: Сегодня растет необходимость реализации масштабных реформ в сфере совершенствования преподавания естественных наук на основе мультимедийных средств, международных оценочных программ и повышения естественной и научной грамотности учащихся на занятиях. В соглашении ООН по образованию, науке и культуре «Импорт материалов образовательного, духовного и культурного содержания», создающем широкие условия для качества образования учащихся во всем мире, образование приобретает особое значение. внедрение современных инновационных технологий в клеевой процесс. В связи с этим достижение эффективности и повышение роли и влияния средств мультимедиа, концептуальное исследование и анализ существующих проблем определяют актуальность темы.

Ключевые слова: «природа», «природа и мы», «медиаобразование», «методы», «образовательные технологии», «средства мультимедиа», «медиа», «медиаграмотность».

THE ROLE OF MEDIA EDUCATION IN IMPROVING MEDIA LITERACY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract: Today there is a growing need to implement large-scale reforms in the field of improving the teaching of natural sciences based on multimedia tools, international assessment programs and improving the natural and scientific literacy of students in the classroom. In the UN Educational, Scientific and Cultural Agreement on the Import of Educational, Spiritual and Cultural Materials, which creates broad conditions for the quality of education for students around the world, education takes on special importance. introduction of modern innovative technologies in the adhesive process. In this regard, achieving efficiency and increasing the role and influence of multimedia, conceptual research and analysis of existing problems determine the relevance of the topic.

Keywords: “nature”, “nature and us”, “media education”, “methods”, “educational technologies”, “multimedia”, “media”, “media literacy”.

ВВЕДЕНИЕ

Медиаграмотность означает совокупность навыков и компетенций для восприятия средств массовой информации и оценки их деятельности.

Медиаграмотность – это способность разобраться в ежедневной информации, передаваемой и получаемой через средства массовой информации, принимать правильное решение в любой ситуации даже после получения различной информации, формировать представления о том, где, кем и с какой целью передается информация. , и чьи интересы она отражает.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Цель медицинской грамотности – понять приоритеты и недостатки каждого средства массовой информации и сформировать умения сортировать распространяемую ими информацию и принимать то, что необходимо, при этом основная задача – ограничить ее, понимая манипулятивную силу любого средства массовой информации. информация, потребляемая людьми [1].

Медиаграмотность предполагает понимание функций СМИ, оценку качества реализации этих функций и рациональное сотрудничество со СМИ для самовыражения и участия в социальных процессах.

Использование медиаобразования в начальных классах, обогащая процесс наглядными материалами, служит повышению качества урока и повышению эффективности изучения учащимися нового предмета. В то же время модем, фото, видео, компьютерные технологии, Интернет позволяют расширять знания. «Но средства массовой информации могут служить как добру, так и злу. По этой причине сегодня необходимо повышать медиаграмотность школьников. Сегодня нет детей, которые завидуют «Человеку-пауку» и бросаются вниз, людей, которые, конечно, верят всей информации, данной в рекламе. важно для понимания сегодняшней информационной среды. У молодых людей прежде всего развиваются навыки сортировки ежедневной информации, передаваемой и получаемой через средства массовой информации, принятия правильного решения в любой ситуации даже после получения различной информации, где, кем и с какой целью передается информация, чья в нем отражаются интересы, необходимо сформировать понятия, которые неизбежно, что новости и информация, суть которых не изучена и которые распространяются ложно, в корне изменяют нашу жизнь. Необходимо даже обратить внимание на мультфильмы, которые любят смотреть наши дети. Как мы уже упоминали, в условиях глобализации, формирования глобального информационного общества информационно-коммуникационные технологии, прежде всего, Интернет, становятся важным фактором, влияющим на развитие детей и подростков. В то же время масштабное внедрение информационно-коммуникационных и интернет-технологий во все сферы жизни общества повысило актуальность вопросов защиты молодежи от опасностей в информационном поле, от идеологических атак, исходящих из-за границы, от разрушительное воздействие их разума. Пользователи социальных сетей, компьютерных игр, потребители видео- и кинопродукции сталкиваются с информацией, оказывающей негативное влияние на их физическое и моральное развитие.

ВЫВОДЫ

Медийно-информационная грамотность – это совокупность знаний, умений, установок, умений и практик, позволяющих эффективно приобретать, анализировать, критически оценивать, интерпретировать, использовать, создавать и распространять информацию и медиапродукты с использованием всех необходимых инструментов в творческой деятельности.

Итак, в заключение следует сказать, что мы – учителя, тренеры, родители – должны в первую очередь заняться формированием медиаграмотности в семьях, детских садах и школах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Informatika va axborot texnologiyalari. Akademik S.S.G'ulomov umumiy tahriri ostida. Darslik. T.: "Iqtisodiyot", -2009.
2. Hoshimov O.O., Tulyaganov M.M. Kompyuterli va raqamli texnologiyalar. T.: "Yangi asr avlodi", 2009.
3. Faronov V.V. Turbo Paskal 7.0. Nachalnwy kurs. Uchebnoye posobiye. M.: «Nollidj», 1999.
4. Urdushev X., Raximov A., Boychaqayev M, Qalandarov R. Microsoft Windows XP va Microsoft Office XP da ishlash. Uslubiy qo'llanma. Samarqand. SamQXI. 2007.